

Alimentación emocional y distorsiones cognitivas en personas con obesidad

Emotional eating and cognitive distortions in obese population

Janis Laviada de la Garza¹, Bárbara de los Ángeles Pérez Pedraza², Karina Sugeyl Venegas Ayala³

^{1, 2} Universidad Autónoma de Coahuila. Edificio G, Magisterio s/n, Sin Nombre de Col 16, Saltillo, Coah.

janislaviada@uadec.edu.mx

barbara_perez@uadec.edu.mx

ORCID: 0000-0001-9685-3814

³ Universidad Autónoma de Nuevo León. Dr. Carlos Canseco 207A, Mitras Centro, 64460 Monterrey, N.L.

karina.venegasay@uanl.edu.mx

ORCID: 0000-0002-7766-2446

Resumen

El presente trabajo examina la presencia y relación entre la alimentación emocional y las distorsiones cognitivas de personas adultas con obesidad. En el estudio participaron 100 personas con una circunferencia abdominal superior a 94 cm (hombres) y 80 cm (mujeres) para la detección de la grasa intra-abdominal como clasificador de la obesidad. Se aplicaron instrumentos para detectar alimentación emocional y pensamientos automáticos negativos relacionados a distorsiones cognitivas. Se analizó la información obtenida y se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson para establecer la relación entre variables. Se encontró presencia de alimentación emocional en dos terceras partes de la población estudiada, así como distorsiones cognitivas características de personas con obesidad. A su vez se detectó una relación positiva de débil a moderada entre la alimentación emocional y las distorsiones cognitivas. A partir de esto se puede entender el comportamiento de estas variables en personas adultas con obesidad y la relación que existe entre ellas, además, se detectó que, en esta población, la alimentación emocional está acompañada de distorsiones cognitivas y viceversa.

Palabras clave: alimentación emocional, distorsiones cognitivas, obesidad.

Abstract

This paper examines the presence and correlation between emotional eating and cognitive distortions in obese population. The study involved 100 people with an abdominal circumference greater than 94 cm (men) and 80 cm (women) for the detection of intra-abdominal fat as a classifier of obesity. Instruments were applied to detect emotional eating and negative automatic thoughts related to cognitive distortions. The information obtained was analyzed and the Pearson correlation coefficient was used to establish the relation between variables. The presence of emotional eating was found in two thirds of the population studied, as well as

cognitive distortions characteristic of people with obesity. At the same time, a weak to moderate positive correlation was detected between emotional eating and cognitive distortions. From this, the relation between these variables and their behavior in obese adults can be understood.

Key words: emotional eating, cognitive distortions, obesity.

Introducción

En México existe una ordenanza federal vigente para el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad: la Norma Oficial Mexicana NOM-008-SSA3-2017 (Diario Oficial de la Federación, 2018), misma que delimita los elementos que deberán ser considerados para el tratamiento integral de los pacientes, así como las características que deben reunir los profesionales de atención primaria y las condiciones básicas que deben cumplir los hospitales y clínicas públicas y privadas para su adecuado funcionamiento. En los términos previstos de esta Norma se establece que todo paciente con sobrepeso u obesidad requerirá de un tratamiento integral y estandarizado. Lo primero, con la intención de brindar servicios de salud multidisciplinarios a partir de la combinación de esfuerzos médicos, nutricionales y psicológicos. Lo segundo, por la necesidad de contar con intervenciones validadas y estandarizadas, cuya composición pueda ser replicada con el mismo grado de eficacia.

Por otro lado, la Guía práctica clínica para el tratamiento del sobrepeso y la obesidad exógena del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS, 2018), plantea recomendaciones basadas en evidencias para el tratamiento integral del exceso ponderal, incluyendo intervenciones no farmacológicas. Estas últimas se refieren al tratamiento dietético, las intervenciones quirúrgicas y de actividad física. El instrumento no considera la atención psicológica como parte del tratamiento integral, sin embargo, la institución reconoce que existen comorbilidades asociadas

con una pobre respuesta al tratamiento, incluidas las comorbilidades psiquiátricas, para lo que se sugiere referir a los pacientes a las áreas de atención psicológica.

Esto permite reflexionar sobre el alcance de las recomendaciones actuales para la prevención y atención de la obesidad en México, que si se entiende como un fenómeno multifactorial y se pretende plantear una solución integral, los servicios de salud no pueden excluir el análisis de las variables psicológicas; lo cual permitiría que, en combinación con intervenciones médicas y nutricionales, se consigan cambios significativos no sólo en los valores del peso, sino en indicadores del estilo de vida de los pacientes.

En ese sentido, se estima que las prácticas clínicas que tendrán mayor éxito en el manejo del sobrepeso y la obesidad a largo plazo serán aquellas que sean más hábiles para referir o involucrar a los pacientes en el tratamiento psicológico, proporcionar atención intensiva y estar abierto al uso de herramientas farmacológicas y quirúrgicas cuando sea necesario (Tsai y col., 2018). Es decir, utilizar todo aquello que demuestre ser útil para el tratamiento de esta problemática en salud.

Previo a este análisis, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2016), señala que son dos elementos del estilo de vida los factores más importantes que influyen en el aumento de peso: el alto consumo de alimentos hipercalóricos y la baja activación física. Sin embargo, los factores psicosociales como el estilo de vida y los elementos que lo integran, no se pueden entender sin analizar el papel que juegan los factores emocionales en la conducta de las personas.

Uno de los factores psicosociales que permea el estilo de vida es la alimentación emocional, esta se ha definido como la conducta que implica comer en respuesta a una variedad de emociones negativas que generan malestar, como la ansiedad, la tristeza, la frustración y la soledad; dicho comportamiento se ha asociado con el aumento de peso (Bennett y col., 2013).

Al respecto, la relación entre la alimentación y las emociones negativas se ha estudiado ampliamente y está bien establecido que, con ellas, hay quienes tienden

a incrementar el consumo de alimentos. La ingesta alimentaria ha sido reconocida como una estrategia de afrontamiento para lidiar con la disforia; por lo tanto, se ha postulado que, las personas con obesidad podrían estar comiendo en exceso para reducir el malestar psicológico (Lazarevich y col., 2015). Esta conclusión también puede ser válida para personas con normopeso, pero a diferencia de los individuos con exceso de peso, las primeras aumentan o disminuyen su ingesta cuando están estresadas.

De la misma manera, Palomino-Pérez (2020) explicó la relación de las emociones y la conducta alimentaria como un efecto bidireccional ya que, las emociones, especialmente las negativas, pueden provocar el consumo de ciertos alimentos, así como los alimentos y su contexto) pueden generar ciertas emociones. De acuerdo con esto, se entiende que la forma en cómo se regulan las emociones es un factor psicológico que permitirá controlar la calidad y cantidad de los alimentos que se ingieren.

La regulación emocional es una estrategia efectiva para el control de una conducta que lleva al aumento de peso, como es la alimentación. Tal como lo demostraron Díaz-Castrillón y col. (2019), quienes realizaron un estudio exploratorio y descubrieron que la mayoría de las participantes con obesidad indicaron experimentar una relación entre la ingesta de alimentos y el manejo de emociones, principalmente negativas. Plantean que estas personas tienden a gestionar la ansiedad y la tristeza aumentando las cantidades de alimentos altos en calorías o “reconfortantes”, llegando al descontrol conductual.

A su vez, se ha estudiado la relación entre la regulación emocional percibida y el comportamiento de riesgo en el ámbito de la salud, definiendo a la sobreingesta alimentaria como uno de estos comportamientos (Sánchez y col., 2018). Los resultados indicaron que las habilidades de claridad y reparación emocional están inversamente relacionadas con las conductas de riesgo en salud. Es decir que, a

mayor claridad y reparación emocional, menores conductas de riesgo en salud serán adoptadas, y viceversa.

Por otro lado, un análisis empírico permitió el diseño de una estrategia para la reducción del peso corporal basada en los factores emocionales que intervienen en la adherencia al tratamiento (Pontes y col., 2015), misma que se basó en la evaluación de los hábitos alimentarios y el control de las respuestas emocionales ante los alimentos de adultos con exceso ponderal. Se les aplicó el Cuestionario de Comedor Emocional (Garaulet y col., 2012) y como resultado, la mayoría de los participantes fueron clasificados como tales.

Particularmente desde el enfoque psicológico de la terapia cognitivo-conductual, las emociones son entendidas como consecuencias que generan respuestas conductuales, y estas están determinadas por el procesamiento de la información percibida en términos de cogniciones o pensamientos. Bajo esta premisa, el objetivo del modelo de intervención clínica se enfoca en producir cambios cognitivos, reestructurando los pensamientos y las estructuras de creencias de las personas, para así generar cambios duraderos en su estado de ánimo y sus conductas (Beck, 2009).

Sin embargo, las personas no siempre son conscientes de sus creencias o esquemas de pensamiento, a pesar de esto, con frecuencia están recibiendo información a través de un flujo de pensamientos denominados automáticos. Estos elementos cognitivos son fugaces, conscientes y, por lo general, se les atribuye una certeza absoluta, por lo tanto, no son cuestionados; esto mismo condiciona la conducta y el afecto. En efecto, la maquinaria mental no es perfecta y, en muchas ocasiones, durante el procesamiento de la información pueden ocurrir ciertos sesgos que llevan a las personas a interpretar sus experiencias de manera alterada a la realidad, errores del pensamiento definido como distorsiones cognitivas (Beck, 2009).

Desde el modelo cognitivo se postula que, estas distorsiones influyen en el estado de ánimo y comportamiento de las personas, generando disforia y conductas

desadaptativas. Es por eso que cuando las personas aprenden a evaluar y cuestionar sus pensamientos dándoles interpretaciones más realistas y adaptativas, a menudo experimentan una mejora en su estado emocional y su comportamiento (Beck, 2009).

El pensamiento disfuncional es común en todas las problemáticas emocionales y conductuales, pero se han estudiado las características particulares y las diferencias en los sesgos cognitivos de acuerdo con la psicopatología o las dificultades humanas de interés clínico. Es así que existen antecedentes de estudios específicos a las distorsiones cognitivas de personas con obesidad.

Según algunos autores (Beck, 2009; Denia, 2011), las distorsiones más notorias y recurrentes en personas con obesidad son las siguientes:

1. Pensamiento dicotómico. Caracterizado por la tendencia a dividir la realidad en polos opuestos. Este pensamiento inflexible puede generar dificultades para adaptarse a experiencias de balance conductual. Por ejemplo: “Cumpló la dieta a rajatabla o he fracasado por completo”.
2. Sobregeneralización. Consiste en sacar conclusiones globales de uno o más hechos aislados. Estos razonamientos pueden generar frustración y pérdida de motivación. Por ejemplo: “Siempre que llego a los 75 kg me estanco”.
3. Descalificación de los positivo. Consiste en anular las experiencias o cualidades positivas. El problema de esta manera de pensar es que se le da más valor a lo negativo y las experiencias se devalúan, lo que hace que el mantenimiento del cambio conductual sea más difícil. Por ejemplo: “Bajé 3 kg este mes, hubiese querido bajar más”.
4. Anticipación de resultados negativos. Pensamientos caracterizados por sacar conclusiones desfavorecedoras sin evidencia o sustento suficiente. Este modo de razonar estimula el locus de control externo y las personas pueden desestimar el control que tienen sobre sus decisiones. Por ejemplo: “Nunca lo lograré, siempre he sido así”.

5. Magnificación/Minimización. Consiste en sobreestimar y subestimar experiencias o circunstancias. Este razonamiento genera expectativas y autoexigencias difíciles de mantener y, a su vez, resta importancia a problemáticas que requieren esfuerzo para superarlas. Por ejemplo: “Si bajo de peso, mi vida cambia por completo”, o “No hay relación entre mi sobrepeso y mi conducta alimentaria, ya que como muy poco y muy sano”.
6. Razonamiento emocional. Es cuando las emociones experimentadas se asumen como un hecho y no como derivadas de las interpretaciones personales. Este modo de pensar interfiere en el locus de control interno y se resta responsabilidad sobre las experiencias internas vividas. Por ejemplo: “Siento que no puedo con esto, es que no puedo”.
7. Deberías. Caracterizados por ideas precisas y fijas de cómo deben ser las cosas. Esto resulta en mucho malestar emocional, ya que se sufre cuando estas ideas no se cumplen. Por ejemplo: “Debería poder comer pastel como todos los demás”.
8. Etiquetación. Consiste en asignar calificaciones que suelen ser absolutas, inmodificables y prejuiciosas. Estos pensamientos generan definiciones negativas y condenas globales a procesos dinámicos complejos como la esencia humana. Por ejemplo: “Soy un inútil”.
9. Pensamientos maladaptativos. Estos son pensamientos que no contienen errores lógicos, por lo que pueden ser objetivos y reales. Sin embargo, cuando están presentes, generan malestar y pueden interferir con el funcionamiento. Por ejemplo: “Tengo muchos kilos que bajar, será un proceso largo y difícil”.

A su vez, se han delimitado los sesgos en el pensamiento de acuerdo con las conductas alimentarias disfuncionales, es así que existen antecedentes sobre alteraciones de los patrones cognitivos cardinales que con frecuencia se manifiestan en quienes atraviesan trastornos de la conducta alimentaria u obesidad,

a lo que se le denomina distorsiones cognitivas alimentarias. Entre ellas destacan las siguientes: la inferencia arbitraria, maximización/minimización, la abstracción selectiva, la Sobregeneralización, la personalización y el pensamiento dicotómico (Losada, 2020).

A pesar de que la obesidad es explicada como un fenómeno multifactorial, son limitados los estudios que entrelazan los factores psicológicos, sociales y biomédicos. La psicología científica ha hecho lo propio y, actualmente, existen diversas investigaciones que resaltan la relevancia de las variables afectivas, cognitivas y conductuales, sin embargo, son pocas aquellas que las relacionan. En ese sentido, esta investigación apunta a brindar aportaciones desde el estudio de múltiples factores psicológicos relacionados con la obesidad. En este sentido, el objetivo del presente estudio fue describir y relacionar la alimentación emocional con las distorsiones cognitivas de personas adultas con obesidad.

Materiales y métodos

Se diseñó una investigación cuantitativa no experimental, descriptiva, correlacional y transversal (García, 2009). A partir de un muestreo no probabilístico por conveniencia, se seleccionaron 100 personas de acuerdo con los siguientes criterios de inclusión: nacionalidad mexicana, contar con mayoría de edad, tener obesidad con base a la circunferencia abdominal (CA >94 cm en hombres, >80 cm en mujeres); y contemplando los siguientes criterios de exclusión: que no haya respondido al menos el 90% de las preguntas y tener obesidad endógena o de origen orgánico (referida por el participante).

La muestra estuvo constituida por 59 mujeres (59%) y 41 hombres (41%). El promedio de edad de los participantes fue de 39 años ($M=30.05$), siendo la normalidad de 29 a 49 años ($DE=10.7$), donde la edad más baja fue de 20 años y la mayor de 71. El 77% de la población reportó un nivel de escolaridad entre instrucción secundaria y carrera profesional. Y, como información relevante para los criterios de inclusión de la muestra, la CA promedio de los respondientes fue de

105.34 cm, la normalidad estuvo entre 86.66 cm y 124.02 cm ($DE=18.68$), donde la CA más baja fue de 80 cm y la más alta de 205 cm.

Se aplicó un cuestionario de variables sociodemográficas y biomédicas, creado con el fin de valorar aspectos como el sexo, la edad, la nacionalidad, el nivel educativo, el estrato socioeconómico, estado civil, lugar de residencia, así como de enfermedades relacionadas a la obesidad (hipotiroidismo, síndrome de Cushing, diabetes mellitus 1 o 2, síndrome de ovario poliquístico, hipogonadismo). Para seleccionar a los participantes con obesidad, un especialista de la salud midió su CA en posición de pie, rodeando el contorno del abdomen con cinta métrica a la mitad de la distancia entre la cresta iliaca y la última costilla. Se escogió este sistema de criterios diagnósticos porque se considera que es un equivalente aceptable de la grasa visceral, y la medición de la CA, tal como la definen los criterios del panel de tratamiento de adultos del Programa Nacional de Educación sobre el Colesterol de Estados Unidos (NCEP, 2001), constituye un parámetro confiable y de más fácil obtención para diagnosticar a los pacientes con obesidad (Arpa y González, 2009).

En relación con la alimentación emocional, se aplicó el Cuestionario de Comedor Emocional (Garaulet y col., 2012), el cual está compuesto por 10 ítems y fue diseñado para evaluar hasta qué punto las emociones afectan la conducta alimentaria en los siguientes factores: desinhibición y respuesta emocional. Todas las preguntas tienen cuatro posibles respuestas (nunca, a veces, generalmente y siempre). A cada respuesta se le asigna una puntuación del 1 al 4, entre más bajo el puntaje, más funcional es la conducta. A partir de las puntuaciones totales obtenidas, se clasifica a los sujetos en cuatro grupos. Una puntuación entre 0-5: No comedor emocional; una puntuación entre 6-10: Comedor emocional moderado; una puntuación entre 11-20: Comedor emocional; y una puntuación entre 21-30: Comedor emocional grave. Este instrumento ha sido validado en población latinoamericana (González, 2018), con una consistencia interna de la escala por alfa de Cronbach de 0.89.

Para conocer las distorsiones cognitivas de personas adultas con obesidad, se utilizó el Inventario de Pensamientos Automáticos de Ruiz y Luján (1991), cuyo objetivo es medir la frecuencia de pensamientos automáticos negativos e identificar quince tipos de distorsiones cognitivas (abstracción selectiva, pensamiento polarizado, sobregeneralización, lectura del pensamiento, catastrofización, personalización, falacia de control, falacia de justicia, razonamiento emocional, falacia de cambio, etiquetas globales, culpabilidad, los deberías, tener razón y falacia de recompensa divina). Cada una de ellas está constituida por 3 ítems; es decir que, el instrumento se compone de 45 ítems en formato de pensamientos automáticos negativos agrupados por el tipo de distorsión implicada en su producción. Las categorías diagnósticas consideradas para el instrumento están basadas en las puntuaciones directas, tomando como criterio que, a menor puntuación hay ausencia de distorsiones cognitivas y, a mayor puntuación, hay presencia de distorsiones cognitivas. Este instrumento ha sido empleado en diversos estudios, mostrando índices y criterios aceptables para su aplicación. Se ha confirmado su validez y confiabilidad en población latinoamericana con un coeficiente de confiabilidad entre 0.78 y 0.94 (Moyano y col., 2011).

La aplicación del formulario se realizó en campo, de forma autoaplicada e individual. Los participantes fueron captados en centros de salud y hospitales de la ciudad de Saltillo, Coahuila y la zona conurbada de Guadalupe/Zacatecas, Zacatecas.

Tras solicitar el consentimiento informado de los participantes, se les tomó la medida de la circunferencia abdominal para la detección de la grasa intra-abdominal como clasificador de la obesidad, el cual consiste en medir la circunferencia estando la persona de pie e inmediatamente por arriba de las crestas iliacas a la altura de la cicatriz umbilical, con cinta métrica flexible. Posteriormente, se les proporcionó el formulario impreso para que respondieran a las preguntas. La aplicación individual tomó un tiempo aproximado de 10 minutos.

De acuerdo con las propiedades del teorema central del límite (Alvarado y Batanero, 2008), el tamaño de la muestra para la presente investigación permite la aproximación de la media aritmética a la distribución normal, por lo tanto, se utilizó estadística paramétrica para el análisis de los datos.

Una vez establecidas estas características, se construyó una base de datos en Excel que, posteriormente, se transfirió al programa IBM SPSS Statistics 25 para un análisis completo de la información. Fue así que para describir el comportamiento de las variables se emplearon medidas de tendencia central, medidas de dispersión y el cálculo de frecuencias y porcentajes. Por otro lado, para establecer la relación entre variables, se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson por su nivel de rigurosidad.

Resultados

En lo que respecta a la alimentación emocional, representada en la tabla 1, resultó que la mayoría de las personas con obesidad, puntuaron como comedores emocionales moderados (41%) o comedores emocionales (25%), presentando un mayor puntaje en la subescala de desinhibición de la conducta alimentaria (M=5.66).

Tabla 1
Descripción de la Alimentación Emocional

Variables	M	DE	% de Nivel de Alimentación Emocional			
			No Comedor Emocional/ Ausencia	Moderado Comedor Emocional/ Presencia	Comedor Emocional/ Presencia	Severo Comedor Emocional/ Presencia
Alimentación Emocional Total	9.37	5.66	27	41	25	7
Desinhibición Respuesta Emocional	5.66	3.78	81		19	
	3.71	2.25	78		22	

Como se muestra en la tabla 2 y tomando en cuenta que el puntaje máximo para la sumatoria de la escala Distorsiones Cognitivas era de 135 y el puntaje

mínimo de 0, se puede considerar que la media de la escala fue baja ($M=24.85$). Así mismo, se observa que la mayoría de las subescalas puntuaron bajo, siendo la falacia de recompensa, la falacia de razón y los deberías, las tres distorsiones cognitivas que puntuaron más alto.

Tabla 2

Descripción de las Distorsiones Cognitivas

Distorsiones Cognitivas	<i>M</i>	<i>DE</i>
Distorsiones cognitivas total	24.85	14.33
Filtraje	1.79	1.47
Polarización	1.04	1.23
Generalización	1.47	1.53
Lectura de pensamiento	1.64	1.43
Catastrofización	1.71	1.45
Personalización	1.20	1.04
Falacia de control	1.38	1.27
Falacia de justicia	1.64	1.34
Razonamiento emocional	0.92	1.01
Falacia de cambio	1.52	1.32
Etiquetación	1.38	1.43
Culpabilidad	1.36	1.19
Deberías	2.02	1.44
Falacia de Razón	2.04	1.36
Falacia de recompensa	3.74	2.04

Como se observa en la tabla 3, la alimentación emocional y las distorsiones cognitivas se relacionan positivamente. Asimismo, se aprecian correlaciones de débiles a moderadas en todos los casos, siendo las correlaciones entre las distorsiones cognitivas de catastrofización y culpabilidad con la escala alimentación emocional y su subescala de desinhibición, las que presentaron una mayor fuerza.

Tabla 3
Correlaciones entre alimentación emocional y distorsiones cognitivas

	Alimentación Emocional	Desinhibición	Respuesta Emocional
Distorsiones cognitivas Total	.462**	.453**	.399**
Filtraje	.341**	.321**	.317**
Polarización	.301**	.298**	.256*
Generalización	.236*	.229*	.208*
Catastrofización	.513**	.539**	.382**
Personalización	.328**	.319**	.287**
Falacia de control	.271**	.252*	.258**
Falacia de justicia Bruto	.272**	.245*	.271**
Razonamiento emocional	.346**	.338**	.300**
Falacia de cambio	.392**	.359**	.381**
Etiquetación Bruto	.451**	.464**	.353**
Culpabilidad	.522**	.510**	.453**
Deberías	.437**	.416**	.399**
Falacia de recompensa	.283**	.291**	.221*

Nota: * $p > .05$, ** $p > .01$

Discusión

A partir de este estudio, se puede apreciar que, en efecto, las personas con obesidad manifestaron alimentación emocional que coincide con las investigaciones de Pontes y col. (2015), así como las de Díaz-Castrillón y col. (2019), quienes también detectaron incidencia de alimentación emocional en población con obesidad a partir de sus estudios exploratorios y empíricos.

A su vez, resultó que la alimentación emocional de la población estudiada está caracterizada por la desinhibición en la conducta alimentaria. Lo anterior coincide con lo postulado por Lazarevich y col. (2015), quienes consideran que las personas con obesidad están comiendo en exceso, y que esta conducta desmesurada es un mecanismo utilizado para regular emociones.

Estas conductas desinhibitorias en la alimentación resultan peligrosas dado que se han asociado al trastorno por atracón, mismo que, de acuerdo con la Asociación Americana de Psiquiatría (APA, 2013), puede llegar a implicar alteraciones funcionales y tener efectos adversos en las personas, tales como problemas de adaptación social, deterioro de la calidad y la satisfacción con la vida, así como mayor morbilidad médica y psicológica.

Por otro lado, se detectó que las personas con obesidad encuestadas presentan distorsiones cognitivas. Lo relevante ha sido confirmar la presencia de sesgos cognitivos y las categorías en los cuales se enmarcan, coincidiendo con Denia (2011) en que las personas con obesidad tienen esquemas de pensamiento rígidos y absolutistas, caracterizados por su disfuncionalidad que implican consecuencias en las emociones junto con las conductas de las personas.

Sin embargo, a pesar de que se esperaba una mayor presencia de distorsiones cognitivas por la evidencia encontrada en la literatura científica, que ha confirmado la relevancia de esta variable en población con obesidad; las distorsiones más presentes en los sujetos encuestados resultaron ser aquellas relacionadas con la creencia de que ellos no tienen control sobre su alimentación y condición física y, a su vez, rigidez cognitiva respecto a las expectativas sobre sí mismos y los demás, asumiendo su valor propio en función de que los demás acepten su misma visión del mundo. Esto puede representar complicaciones en el tratamiento de su sobrepeso, dado que por un lado presentan esquemas rígidos sobre su alimentación, cuerpo y salud, pero, por otro lado, no identifican su responsabilidad sobre los mismos.

Finalmente, en cuanto a las correlaciones entre la alimentación emocional y las distorsiones cognitivas, hace eco que estén proporcionalmente relacionadas, dado que la misma Beck (2009) indica que las emociones y posterior conducta alimentaria estará causada por la evaluación que la persona tenga sobre el mundo. De manera que, a mayor disfuncionalidad cognitiva, mayor disfuncionalidad emocional y alimentaria.

Resulta necesaria la intervención multidisciplinaria para la adecuada modificación de sus hábitos alimentarios dado que la conducta es una consecuencia relacionada a las emociones, por lo que la regulación emocional representaría una estrategia efectiva para el control de una conducta que puede llevar al aumento de peso, como es la alimentación (Díaz-Castrillón y col., 2019).

Con este estudio se plantea también el resultado de las consecuencias cognitivas de la conducta alimentaria como evento activador de sesgos en el pensamiento, ya que hay gran presencia de catastrofización y culpabilización sobre la alimentación emocional, en particular por su carácter de desinhibición. Esto se ha visto con frecuencia en las personas que experimentan el ciclo del atracón, el cual consiste en una evaluación cognitiva de pérdida de control que lleva al individuo a pensar que necesita comer lo que desea en ese momento mismo de manera desproporcionada, seguido de una falta de control de impulso, la conducta alimentaria compulsiva y un posterior sentimiento de culpa (McMangus y Waller, 1995). De modo que es posible comprender cognitiva y emocionalmente estos atracones, que relacionado a posteriores estudios sobre variables psicológicas puedan seguir desmenuzando la complejidad de la conducta alimentaria, y sus consecuencias como lo es la obesidad.

Es por eso que se propone seguir estudiando estas variables psicológicas a través de diseños de investigación con alta rigurosidad, ya que resulta oportuno reconocer la necesidad de abordar la problemática de la obesidad como un fenómeno complejo que está influido por factores psicológicos como las emociones, las cogniciones y las conductas, mismos que pueden llegar a ser modificados para acercar a los individuos afectados a condiciones de salud desde el tratamiento y la prevención de las variables que influyen en su comportamiento.

Conclusiones

A partir de la información estudiada y analizada, se puede interpretar que la mayoría de los adultos con obesidad de este estudio presentaron algún grado de

alimentación emocional. Si bien, la mayoría calificó como Comedor Emocional Moderado, cerca de un tercio de estos tuvieron un mayor nivel de alimentación emocional.

Asimismo, cabe destacar que si bien, la mayoría utilizó la alimentación como una respuesta emocional, la media de desinhibición fue considerablemente más alta, es decir, que al menos esas 19 personas que presentaron esta condición tienen una conducta impulsiva y de baja percepción de control en lo que refiere a su alimentación.

Por otro lado, se detectó ligera presencia de distorsiones cognitivas, pero tres en particular destacaron en los resultados: los deberías, la falacia de razón y la falacia de recompensa divina.

A su vez se encontró una correlación positiva entre la alimentación emocional y las distorsiones cognitivas en personas adultas con obesidad, lo cual tiene fundamentos teóricos que la sustentan, sin embargo, la fuerza de estos resultados y el diseño de la investigación no son suficientes para sustentar que estas variables son determinantes o causales en el fenómeno de la obesidad, puesto que el objetivo del estudio ha sido únicamente describirlas y relacionarlas.

Referencias

- Alvarado, H. & Batanero, C. (2008). Significado del teorema central del límite en textos universitarios de probabilidad y estadística. *Estudios Pedagógicos*, 34(2): 7-28.
- Arpa, A. & González, O. (2009). Diferentes formas de valorar el sobrepeso o la obesidad y su relación con el síndrome metabólico. *Revista Cubana de Medicina Militar*, 38(2): 1-10.
- Asociación Americana de Psiquiatría (2013). *Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales*. 5ª Ed. España: Ed. Médica Panamericana. 352 Pp.
- Beck, J. (2009). *El método Beck para adelgazar. Entrene su mente para pensar como una persona delgada*. España: Ed. Gedisa, S.A. 348 Pp.
- Bennett, J., Greene, G. & Schwartz-Baecortt, D. (2013). Perceptions of emotional eating behavior. A qualitative study of college students. *Appetite*, 60(1): 87–92. DOI: 10.1016/j.appet.2012.09.023
- Denia, L. M. (2011). Tratamiento Cognitivo Conductual de la Obesidad. *Trastornos de la Conducta Alimentaria*, 14(1): 1490-1504.
- Diario Oficial de la Federación (2018). Norma Oficial Mexicana NOM-008-SSA3-2017, para el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad. [En línea]. Disponible en: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5523105&fecha=18/05/2018. Fecha de consulta: 31 de enero de 2022.
- Díaz-Castrillón, F., Cruzat-Mandich, C., Oda-Montecinos, C., Inostroza, M., Saravia, S. & Lecaros, J. (2019). Comparación de mujeres jóvenes con y sin obesidad: experiencia corporal, hábitos saludables y regulación emocional. *Revista*

chilena de nutrición, 46(3): 308-318. DOI: <https://dx.doi.org/10.4067/S0717-75182019000300308>

Garaulet, M., Canteras, M., Morales, E., López-Guimera, G., Sánchez-Carracedo, D. & Corbalán-Tutau, M. D. (2012). Validation of a questionnaire on emotional eating for use in cases of obesity: the Emotional Eater Questionnaire (EEQ). *Nutrición Hospitalaria*, 27(2): 645-651. DOI: 10.3305/nh.2012.27.2.5659

García, B. (2009). *Manual de métodos de investigación para las ciencias sociales*. México: Manual Moderno. 170 Pp.

González, M. (2018). Validación del Cuestionario de Comedor Emocional (CCE) en Chile. *Gen*, 72(1): 21-24.

Instituto Mexicano del Seguro Social (2018). Diagnóstico y tratamiento del sobrepeso y obesidad exógena. [En línea]. Disponible en: <http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/046GER.pdf>. Fecha de consulta: 31 de enero de 2022. --

Lazarevich, I., Irigoyen-Camacho, M. E., Velázquez-Alva, M. C. & Salinas-Ávila, J. (2015). Psychometric characteristics of the Eating and Appraisal Due to Emotions and Stress Questionnaire and obesity in Mexican university students. *Nutrición Hospitalaria*, 31(6): 2437- 2444. DOI: 10.3305/nh.2015.31.6.8960

Losada, A. V. (2020). Distorsiones cognitivas alimentarias. En Fernández Álvarez, H. (2020). *Enciclopedia de Salud Mental*. Argentina: Fundación Aiglé.

McManus, F. & Waller, G. (1995). A functional analysis of binge-eating. *Clinical psychology review*, 15(8): 845-863. DOI/10.1016/0272-7358(95)00042-9

Moyano, M., Furlan, L. & Piemontesi, S. E. (2011). Análisis factorial exploratorio del Inventario de Pensamientos Automáticos (IPA). *Técnicas y Procesos de*

Evaluación Psicológica: 83-87. III Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XVIII Jornadas de Investigación Séptimo Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2011.

National Cholesterol Education Program (2001). Executive Summary of the Third Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III). [En línea]. Disponible en: <http://www.aefa.es/wp-content/uploads/2014/04/NECP-guidelines-.pdf>. Fecha de consulta: 20 de enero de 2022.

Organización Mundial de la Salud (2016). El observatorio global de la salud. [En línea]. Disponible en: https://www.who.int/es/health-topics/obesity#tab=tab_3. Fecha de consulta: 20 de enero de 2022.

Palomino-Pérez, A. M. (2020). El papel de la emoción en la conducta alimentaria. *Revista Chilena de Nutrición*, 47(7): 286-291. DOI: 10.4067 / S0717-75182020000200286

Pontes Torrado, Y., García-Villaraco Velasco, A., Hernández Galiot, A. & Goñi Cambrodón, I. (2015). A strategy for weight loss based on healthy dietary habits and control of emotional response to food. *Nutrición Hospitalaria*, 31(6): 2392- 2399. DOI: <http://dx.doi.org/10.3305/nh.2015.31.6.8736>

Ruiz, J. J. & Luján, J. E. (1991). *Sentirse mejor: cómo afrontar los problemas emocionales con terapia cognitiva*. [En línea] Disponible en: <https://pdfslide.net/documents/sentirse-mejor-como-afrontar-los-problemas-emocionales-con-terapia-cognitiva-56895cd7b2ce3.html>. Fecha de consulta: 9 de enero de 2022.

- Sánchez, M. T., Megías, A., Gómez, R., Gutiérrez, M. J. & Fernández, P. (2018).
Relación entre la inteligencia emocional percibida y el comportamiento de
riesgo en el ámbito de la salud. *Escritos de Psicología* 11(3): 115- 123. DOI:
<http://dx.doi.org/10.5231/psy.writ.2018.2712>
- Tsai, A. G., Remmert, J. E., Butryn, M. L. & Wadden, T. A. (2018). Treatment of
Obesity in Primary Care. *Medical Clinics of North America*, 102(1): 35–47.
DOI: 10.1016 / j.mcna.2017.08.005